

ATMEGA 328p MIKROKONTROLLER MODULI NEGIZIDAGI ULTRATOVUSHLI SIGNALLAR ASOSIDA MASOFANI O'LCHASH QURILMASI

Xalikov Sodikjon Salixdjanovich¹

Xalikov Sarvar Salixdjanovich²

Tursunov Azimjon Inomjon O'g'li³

¹Toshkent davlat transport universiteti dotsenti,
texnika fanlari nomzodi
(Toshkent, O'zbekiston)

²Toshkent davlat transport universiteti assistenti
(Toshkent, O'zbekiston)

³Toshkent davlat transport universiteti talabasi
(Toshkent, O'zbekiston)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6553565>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ultatovushli datchigi bog'langan ATMEGA 328p mikrokontroller moduli negizidagi ultratovushli signallarni qo'llab masofaning uzunligini o'lchash qurilmasi afzallik va kamchiliklari tahlil qilingan. Ishlab chiqilgan qurilmaning texnik tavsiflari o'rganib chiqilgan bo'lib, amaliyotda qo'llashga keng asoslangan.

Kalit so'zlari: HC-SR04 moduli, ultatovushli datchik, masofa o'lchagich, ob'ekt, to'lqin, taymer, datchik, mikrokontroller

Kirish. Mikroelektronkaning rivojlanishi, ayniqsa standart modul platalari asosida ishlab chiqarilishi ko'pina sohalarni tubdan yangi texnologik o'sishi olib kelmoqda, shu jumladan o'lchov asboblari aniqligi va tuzib chiqishda soddalikka erishilgani shundan dalolat bermoqda. O'lchov asboblarning raqamli datchiklar negizida tuzilishi orqali analog o'lchoq asboblarda kuzatiladigan kamchiliklarni bartaraf etish imkonini yaratmoqda.

Kuzatuvchi bilan ba'zi bir ob'ektlar o'rtasidagi masofani o'lchash ishlarini tez natijali va yuqori aniqlikda amalga oshirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Odatta bunday qurilmalarni masofa o'lchagich deb ataladi. Uning qo'llanilish sohasi keng tarqalgan, masalan rabotexnikadan to murakkab muhandislik konstruksiyalarni monitoring qilish tizimlarigachadir [1, 2, 3].

Shartli ravishda masofa o'lchagichlar quyidagi aktiv [4, 5]:

- tovushli;
- yorug'lik;
- lazerli va boshqalarga bo'linadi.

va passiv turi sifatida:

- optik parallaks sifatida qo'llaniladigan masofa o'lchagich;

- foydalanilayotgan ob'ektni qandaydir namuna bilan solishtiruvchi masofa o'lchagich, masalan, ipli masofa o'lchagich va boshqalar.

Masofa o'lchagichning aktiv turini ishlash tartibi hamma qurilmalar uchun bir xil va faqat signal uzatgich va qabul qilgich masofasini bosib o'tish vaqti bo'yicha o'lchash bilan bog'liq bo'ladi. Shunda signal tarqalishini tezligi (yorug'lik, tovush va xakozo tezliklar) ma'lum hisoblanadi.

Asosiy qism. Ultra tovushli masofa o'lchagich – datchikdan ob'ektgacha bo'lgan masofani aniqlash qurilmasi. Uning o'lchash asosida exolokatsiya joylashgan bo'lib, xuddi delfin va ko'rsichqon hayvonlarning qobiliyatini eslatadi. Datchik ultratovush to'lqinlarni generatsiyalovchi uzatgich va exo tovushlarini “eshituvchi” qabul qilgich hamda modulni mikrokontrollerga bog'lab axborot yuboruvchi aylantirigichlardan tashkil topgan.

Tovushli masofa o'lchagichlar masofa o'lchagich turlari ichida narxi bo'yicha eng arzoni va keng tarqalgani bo'lib, mikrokontrollerga yengil bog'lana oladi. Bu maqolada ATMEGA 328p mikrokontroller moduli negizidagi ultratovushli signallar asosida masofani o'lchash qurilmasi ko'rib chiqilgan. Uning nur uzatgichi sifatida HC-SR04 turidagi ultratovushli masofa o'lchagich datchigi qo'llanilgan.

HC-SR04 turidagi ultratovushli masofa o'lchagich 1-rasmda keltirilgan bo'lib, undagi uzatgich (transmitter) va qabul qilgich (receiver) mos ravishda T va R harflarda belgilangan [5, 6].

Nur tarqatish old qismi Mikroelektronikali orqa qismi

1-rasm. HC-SR04 turidagi ultratovushli masofa o'lchovchi datchik qurilma moduli

Ushbu ultratovushli masofa o'lchagich datchigi bilan yaqinroq tanishib chiqamiz. Masofa o'lchagich 40 kHz chastotada tovush signallarini generatsiyalaydi. Bu signallar uzatgich orqali ob'ektga uzatilganidan so'ng, ob'ektdan akslangan to'lqinlar qabul qilgichga kelib tushganida, datchikdan ob'ektgacha va teskari yo'nalishda ketgan vaqt to'g'risidagi axborot hosil bo'ladi. Bu jarayon 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Ultratovushli signallarni uzatgichdan qabul qilgichga tarqalish harakati

Ultratovushli signal keng yo'naltirilgan 30° burchakli to'lqin bilan tarqaladi. 3-rasmda uzatgichdan ultratovushli signal tarqalish yo'nalishi keltirilgan. Eng samarali tarqalish burchagi 15° ni tashkil etadi. Ushbu burchakda joylashib qolgan yod ob'ektlar datchik ko'rsatgichini noto'g'ri tasvirlashiga olib keladi [5, 6].

3-rasm. Ultratovushli to'lqinlarni yo'naltirilganlik diagrammasi

Ultratovushli masofa o'lchagichlarga quyoshning yorqin nuri yoki ob'ektlar rangi ta'sir ko'rsatmaydi, chunki bu holat infraqizil datchiklarda yuzaga kelishi mumkin. Ultratovushli to'lqinlar amaliy jihatdan har qanday ustki qatlamdan akslanishi mumkin, hatto bu ro'yxatga shaffov qatlamlar ham bo'lishi mumkin. Lekin momiq va mayda narsalargacha bo'lgan masofani aniqlashda qiyinchiliklarga duch kelinishi mumkin.

Shuningdek ko'rsatkichga to'lqin tushish burchagi ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Agar datchik perpendikulyar ko'rinishda yo'naltirilsa, shunda o'lchov

natijasi yuqori aniqlikda bo'ladi. Agar burchak tushishi juda katta bo'lsa, ob'ektdan tarqalgan to'lqin qabul qilgichga kelib tushmasligi va natijada noto'g'ri o'lchashga olib kelishi mumkin.

4-rasm. Ultratovush signallarni uzatgichdan qabul qilgichga noto'g'ri burchakda tarqalishi

Ishlab chiqilgan ultratovushli o'lchash qurilmasining ishlash tartibini izohlovchi funksional sxemasi 1-rasmda keltirilgan.

ATMEGA 328p mikrokontroller platformasi asosida hamda HC-SR04 datchikli modul negizida ishlab chiqilgan, masofani ultratovushli o'lchash qurilmasi elektr manbasi Li-Ion akkumulyator, ularning zaryadlanishi va elektr energiyani to'g'ri taqsimlashni nazoratlab boshqaruvchi BMS 2S turidagi kontroller, DC-DC Step Up Power – 7,4÷8,4 kuchlanish miqdorini mo'tadil va begilangan kuchlanishda kamaytirish konvertorlaridan tashkil topgan.

HC-SR04 datchikli moduli masofani o'lchashda ultratovushli signallarni uzatib va qabul qilib mikrokontrollerga tegishli portlari orqali yuboradi.

4 bitli raqamli displey moduli masofa uzunligini raqamlarda tasvirlash hamda sozlamalarni kiritishda kuzatish imkonini yaratadi.

K.1 kaliti elektr energiyani mutloq uzish uchun o'rnatilgan. K.2 kaliti qutiga o'rilib kelayotgan o'lchov qiymatlarini rostdash yoki nolga tushirish uchun o'rnatilgan.

5-rasm. ATMEGA 328p mikrokontroller moduli negizidagi ultratovushli signallar asosida masofani o'lchash qurilmasi

Xulosa. ATMEGA 328p mikrokontroller moduli negizidagi ultratovushli signallar asosida masofani o'lchash qurilmasi raqamli element bazasida tuzilgan bo'lib, belgilangan masofalarni yuqori aniqlikda o'lchash, dasturiy qisqartmalar kiritib rivojlantirish, infraqizil masofa o'lchagichlarga nisbatan qo'yosh nuri va boshqa ultrabinafsha nur ta'siriga tushmasligi, o'lchash tezligini muqararligi, qo'llaniladigan elektr manba tizimi ko'pmartalik qo'llanilish va ko'p vaqt davriga xizmat ko'rsatish kabi imkoniyatlarga va xususiyatlarga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. В.А. Жмудь. Измерительные устройства автоматики.: учеб. пособие / В. А. Жмудь; Новосиб. гос. техн. ун-т. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. – 72 с.

2. Печников А.Л., Жмудь В.А., Трубин В.Г., А.Б. Колкер. Перспективы развития робототехнических учебных стендов для высшего специального образования в области робототехники, автоматики и мехатроники. Информатика, вычислительная техника и автоматизация. 2012. №2. Т.5. С. 89–95.

3. Rao R.V., Zhmud V.A. The review of the Indo-Russian Joint Workshop on Computational Intelligence and Modern Heuristics in Automation and Robotics. Научный вестник НГТУ. 2010. № 4 (41). С.179–182.

4. Д.С. Федоров, А.Ю. Ивойлов, В.А. Жмудь, В.Г. Трубин. Разработка системы стабилизации угла отклонения балансирующего робота. ФГБОУ ВО НГТУ (Новосибирск, Россия). Автоматика и программная инженерия. 2015. № 2 (12). С. 16–34.

5. Salixdjanovich, X. S., & Mauletbayevna, D. G. (2022). Malumotlarni ayirboshlash telekommunikatsiya tarmoq-optic-tolali uzatish tizimi va tarmogining texnik vositalarini tanlash. Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects, 192-198.

6. Салихджанович Х.С., Маулетбаевна Д.Г. (2022, февраль). Raqamli simli va simsiz boglangan local va global tarmoqlarini turli transport sohasida qollash afzalliklari. В Евроазиатских конференциях (стр. 47-51).

